

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ

Исматуллаева Д.З.

Магистр кафедры Челюстно-лицевой хирургии ТГСИ.

Фаттаева Д.Р.

Научный руководитель: Phd, доцент кафедры
Челюстно-лицевой хирургии ТГСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088924>

Актуальность: Врожденная расщелина верхней губы является одним из наиболее распространенных пороков лица и, по данным разных авторов, встречается у 1–2–300 новорожденных из 1000, из которых 66% имеют одностороннюю расщелину (Миллард Д. Р., 1976; Козин И. А., 1996; Лавриков В. Г., 2018; Крупп С., 2020). Рождение ребенка с расщелиной верхней губы является сильным психологическим стрессом для родителей и негативно сказывается на дальнейшей психоэмоциональной обстановке в семье.

Лечение пациентов с врожденными дефектами лица, сочетающимися с зубочелюстными аномалиями и деформациями носа, является одной из наиболее сложных задач современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

В последние годы во всем мире наблюдается тенденция к раннему формированию структуры и функции органов, близких к норме, что позволяет исключить или уменьшить влияние факторов, препятствующих полноценному развитию (деформации черепа и лица, патология височно-нижнечелюстного сустава, опухоли и т. д.). В настоящее время разработаны эффективные методы устранения расщелин верхней губы, неба, большое внимание уделяется исправлению деформации носа, устранению недоразвития верхней челюсти. Однако объем хирургических вмешательств при врожденных расщелинах верхней губы и неба, а также их влияние на развитие средней зоны лица недостаточно изучены и обоснованы, и во многих случаях, к сожалению, требуют повторного хирургического вмешательства.

Знание нормальной топографической анатомии средней зоны лица и механизма деформации по мере роста лицевого скелета при различных типах дефектов верхней губы и неба необходимо для разработки эффективных методов комплексного лечения данной патологии и профилактики послеоперационных деформаций.

Цель исследования:

Улучшение результатов рехейлопластики и рехейлоринопластики у пациентов с врожденными дефектами верхней губы и носа в сочетании с препаратом Солкосерил.

Материалы и методы исследования: Для обследования пациентов и оценки эффективности проведённого лечения применены современные методы – клинические, лабораторные, рентгенологические (мультиспиральная компьютерная томография), фотографические, компьютерные (трёхмерное моделирование), статистические. Объектом исследования стали 22 пациентов в возрасте от 18 до 28 лет с деформацией назолабиального комплекса после устранения врожденной односторонней и двусторонней расщелины губы и неба. На основании анализа клинического материала пациентов изучены причины возникновения, виды и наиболее эффективные методы устранения дефектов у пациентов с деформациями

верхней губы и носа после ранее проведенной первичной хейлопластики как хирургическим путем, так и с использованием препарата Солкосерил.

На основании опыта хирургического лечения больных с деформацией верхней губы и носа после ранее выполненной первичной хейлопластики усовершенствованы тактические аспекты и технические аспекты первичной хейлопластики у больных с врожденными односторонними дефектами верхней губы и носа.

Результаты: Использование новых тактических решений и усовершенствованных методов хирургического вмешательства при хирургическом лечении больных с деформацией верхней губы и носа после предложенной первичной хейлопластики позволило добиться хороших и удовлетворительных отдаленных результатов во всех случаях.

Предложенный комплекс методов обследования пациентов с деформациями верхней губы и носа после хейлопластики позволил получить полную информацию об имеющихся деформациях костно-хрящевых структур и помог определить необходимый объем реконструктивной операции в предоперационном периоде.

Внедрение метода открытой ринопластики для устранения остаточных и вторичных деформаций носа расширило возможности реконструктивных операций. Разработанные методы хирургического лечения больных с врожденными дефектами носа и верхней губы могут быть рекомендованы для внедрения в клиниках челюстно-лицевой и пластической хирургии.

Заключение: Для устранения вторичных деформаций верхней губы проводили вторичную хейлопластику по способу Миллард. Изучили причины возникновения и систематизировали различные виды вторичных деформаций верхней губы и носа у больных, ранее перенесших первичную хейлопластику. Способ хейлопластики по Миллард в начале его введения нами выполнен в классическом варианте с применением Солкосерила. Таким образом, анализ отдаленных результатов первичной ринохейлопластики что этот способ позволяет получить хорошую форму верхней губы, уменьшить сопутствующую деформацию носа и снизить вероятность возникновения зубочелюстных аномалий.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Rustamovna F. D., Kizi K. M. N., Qizi N. E. N. WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN NON-CARIOUS LESIONS OF THE HARD TISSUES OF THE TEETH //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2023. – Т. 3. – №. 07. – С. 21-26.
2. [HTML] SURGICAL TREATMENT SECONDARY FACIAL DEFORMITIES IN CREVICES UPPER LIP SK Hamraevna - Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2024 - cyberleninka.ru
3. Many different techniques are used to eliminate lip deformity after cleft. Most often, the
4. patient needs a set of procedures that will help him adjust his appearance. But it is worth ...
5. Shamov V. V., Kholikov A. A., Fattayeva D. R. Improvement of treatment methods of combined traumas of maxillofacial region //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 13. – С. 56-61.
6. Olimjonovna D. A. et al. FEATURES OF MANDIBULAR FRACTURES //International

Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 16-21.

7. Мустафаева С.М. Функционально-эстетическая медицинская реабилитация больных с врожденными расщелинами лица:/дис. Канд.мед.наук – Нальчик 2022.

8. Чкадуа Т.З., Агеева Л.В., Павлович В.А., Ходячий А.Е., Хандзрацян А.С., Якубов В.М. Опыт применения фасциально-хрящевых аутотрансплантатов для устранения деформации назолабиального комплекса у пациентов с врожденной двусторонней расщелиной губы и неба //Российская стоматология. – 2021. – Т. 14. – №. 1. – С. 3-13.

9. Козин И.А. Эстетическая хирургия врожденных расщелин лица. – М. : Мартис, 1996.

10. Angelos P., Wang T. Revision of the cleft lip nose//Facial Plastic Surgery. – 2022. – Т. 28. – №. 04. – С. 447-453.

